

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN

Alejandro Pérez Gutiérrez
Universidad de Economía Mundial y Diplomacia
Profesor del departamento de Lenguas Romano-Germánicas
Mustaqillik 54, Mirzo Ulug`bek tumani, Toshkent, O`zbekiston
alejandroperezgutierrez95@gmail.com

Resumen: En este artículo abordaré, en base a mi propia experiencia y las aportaciones de los propios estudiantes, los principales retos a los que se enfrentan tanto alumnos como los docentes, la pérdida de la motivación y la influencia de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la educación, además de proponer una serie de soluciones a estos desafíos.

Palabras clave: desafíos de la enseñanza, motivación, gramática, intercambio educativo, nuevas tecnologías, inteligencia artificial

Abstract: In this article, I will address, based on my own experience and the contributions of the students themselves, the main challenges faced by both students and teachers, including the loss of motivation and the influence of Artificial Intelligence in the field of education. Additionally, I will propose a series of solutions to these challenges.

Key words: teaching challenges, motivation, grammar, communication skills, educational exchange, new technologies, Artificial Intelligence

1. Introducción

El mundo de la educación se encuentra en un constante proceso de evolución y adaptación, especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías. Un reto que requiere un tiempo de preparación y una comprensión exhaustiva de los pros y contras. Y en el centro de todo se encuentran dos factores fundamentales: la motivación de los estudiantes por un lado, dependiente de diversos elementos, intrínsecos o no a la enseñanza, y la inevitable llegada de la Inteligencia Artificial, lo que supone una enorme revolución de los modelos de enseñanza.

2. Por qué aprender español?

Nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, lo que ha generado un creciente interés en el aprendizaje de idiomas, un mecanismo básico e imprescindible dentro de las relaciones entre los distintos estados y países.

El idioma español ofrece grandes oportunidades dentro de la esfera de las Relaciones Internacionales. Se trata del tercer idioma más hablado en el mundo, el segundo si nos referimos exclusivamente a los nativos. Además, en el caso concreto de Uzbekistán, nos encontramos en un momento clave, pues la presencia de España se hace cada vez más presente, gracias entre otras cosas a la oficina diplomática y la oficina comercial, centradas en promover los contactos a nivel político, cultural y comercial.

Pese a estas oportunidades, el número de estudiantes que elige la asignatura de español como una opción de futuro, como un idioma que utilizará durante su carrera profesional, es bastante reducido. Nos encontramos con muchos estudiantes que se ven obligados a elegir un cuarto idioma, cuando no tienen ningún deseo de estudiarlo.

Y aquí nos encontramos con uno de los principales problemas, la falta de motivación. Una motivación que parece existir en un principio, posiblemente fruto de la novedad, pero que va desapareciendo con el tiempo. Y una de las principales causas es el motivo de la elección del idioma.

En base a mi experiencia se pueden diferenciar aquí dos grupos de estudiantes. Hay un primer grupo que piensan que es un idioma fácil para aprender, posiblemente creyendo que es similar al inglés, pues desconocen que ambos idiomas pertenecen a diferentes familias lingüísticas. El segundo grupo, basa principalmente su elección en el fútbol, es decir, son grandes aficionados del Real Madrid o del Barcelona. En el caso del segundo grupo, suele haber una mayor motivación al principio, pero tiende a desaparecer con el tiempo.

Pero esta problemática no solo afecta a los estudiantes que en cierta medida se han visto obligados a elegir una cuarta lengua para estudiar. Incluso aquellos que de verdad quieren aprender español, que ven al idioma como una vía para su desarrollo

en el mundo laboral, se enfrentan a una serie de barreras que no pueden solventar únicamente dentro del aula.

Y aquí, el principal problema radica en la falta de oportunidades para continuar aprendiendo español. Dentro de la Universidad de Economía Mundial y Diplomacia, la lengua española se estudia durante dos años, tiempo insuficiente para alcanzar un nivel avanzado. Además, la presencia del español fuera de la educación reglada es muy escasa, lo que obliga a aquellos estudiantes que desean alcanzar un dominio avanzado de la lengua a hacerlo de forma autónoma, ayudándose en muchas ocasiones de aplicaciones como Duolingo.

Un problema al que se suma la escasez de oportunidades para los estudiantes de aplicar estos conocimientos adquiridos durante los dos años que estudian español. A la ausencia de una Embajada física en Uzbekistán, se suma la falta de acuerdos de intercambio hoy en día para que los estudiantes puedan cursar un semestre o un curso completo en una universidad española o de otro país hispanohablante. Por este motivo, los estudiantes que desean continuar aprendiendo español lo hacen pensando a largo plazo, en otras palabras, con el objetivo en mente de estudiar un Máster en España. Y es por ello que el riesgo de abandono entre los estudiantes es bastante elevado.

3. La revolución de la enseñanza: la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha llegado de forma definitiva e implacable a nuestras vidas, y la educación no va a ser una excepción. Como todos los grandes cambios ha sido recibido de forma escéptica, pero su presencia es cada vez más habitual, tanto para estudiantes como para profesores. Y se trata posiblemente de uno de los mayores retos que ha afrontado la educación en general, y la enseñanza de lenguas en concreto en su historia.

Y aquí quiero plantear una pregunta de difícil respuesta: ¿por qué quiero estudiar un nuevo idioma, si tengo un traductor instantáneo en mi teléfono móvil? Esto mismo se lo preguntan muchos alumnos, para los que dedicar horas al estudio de un idioma puede parecer una pérdida de tiempo.

Pero no es ese el único cambio. Jamás en la historia ha sido tan fácil acceder a información como ahora. O lo peor de todo, nunca copiar, plagiar, había sido tan sencillo. Con un par de clicks. Y es aquí donde se plantea el mayor desafío para la educación, que había dado la mano a los avances tecnológicos, pero que con el tiempo se ha dado cuenta que no hay avance exento de riesgos.

Una simple foto al examen, y en pocos segundos tienes una respuesta precisa, personalizada, pero carente de personalidad. Y es que más allá de la injusticia que esto supone para aquellos alumnos que siguen esforzándose por aprender, esta situación pone en peligro una característica básica que nos define como seres humanos, nuestra capacidad de razonar, de entender, de generar nuestras propias ideas y opiniones.

La IA puede ser una herramienta muy útil, que ayuda a resumir información, a generar temas para debate, pero siempre de forma complementaria. No puede reemplazar nuestra forma de pensar, y esto es algo que muchos estudiantes deben entender.

Conclusiones

A pesar de que la perspectiva parece muy negativa, se pueden implementar varias medidas, tanto a corto como a largo plazo, con la idea principal de que los alumnos vean el aprendizaje de español como una gran oportunidad para desarrollar su carrera profesional.

Para reforzar la motivación de los estudiantes que desean aprender español, es necesario darles alternativas para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso. Entre las opciones más atractivas está el intercambio con universidades españolas, que además es una opción por la que han mostrado interés varios estudiantes. Estos intercambios entre universidades resultan muy enriquecedores para ambas partes y sirven para estrechar lazos entre España y Uzbekistán.

Igualmente hay varios estudiantes que han preguntado por la posibilidad de cursar español como idioma principal, es decir durante los cuatro años de universidad, lo que demuestra que hay un creciente interés por el aprendizaje del

español en Uzbekistán, especialmente para aquellos estudiantes que ven a España como un destino muy interesante para cursar el Máster.

Si estas medidas están más centradas en la figura del estudiante, la presencia de la Inteligencia Artificial supone un reto para todos. Dada la facilidad con la que se puede plagiar, la realización de tareas y exámenes en el aula parece la única forma de evaluar las competencias de los alumnos de manera objetiva, al ser la única forma de comprobar que se trata de una composición propia, sin la ayuda de agentes externos.

Pero aquí se presenta otro problema, ya que incluso dentro del aula no es sencillo evitar el uso de la IA. Con el avance de las IAs es posible obtener una respuesta completa y detallada para cualquier tarea con una simple foto. Es por ello que más que nunca es necesaria una estrecha vigilancia, especialmente durante la realización de los exámenes finales. Esto implica un control exhaustivo de las pertenencias de los estudiantes, que deberían acceder al aula solo con el material imprescindible durante los días de examen, además de la supervisión humana, tanto de forma presencial como a través de las cámaras, que hoy más que nunca juegan un papel decisivo.

Todas estas medidas se plantean con la idea de una enseñanza más justa, donde los alumnos vean que su esfuerzo es recompensado y que el aprender un nuevo idioma les puede abrir numerosas puertas dentro del mundo laboral. Asimismo, la iniciativa busca motivar a las nuevas generaciones a preservar su curiosidad por conectar con las diversas realidades culturales, tener una actitud receptiva ante los constantes desafíos que se presenten y que los estudiantes sean capaces de forjar y desarrollar un pensamiento crítico y analítico.

